

ANDIJON VILOYATI TA'LIM MUASSASALARI ERGONIMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Siddikov Jaxongir Nosurilloevich,
Andijon davlat chet tillari instituti v.b.dotsenti
jakhongirsiddikov117@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20955321>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Andijon viloyati materiallari asosida ta'lim muassasalari nomlarining (ergonimlarning) leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi ta'lim muassasalari ergonimlarini mavzuiy guruhlariga ajratish, ularning nomlanish tamoyillari hamda zamonaviy o'zbek tilining lingvistik manzarasidagi o'rnini aniqlashdan iborat. Tadqiqot davomida deskriptiv, leksik-semantik, tasnifiy va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Natijada ta'lim muassasalari nomlari faoliyat yo'nalishi va nominativ belgilariga ko'ra bir necha leksik-semantik guruhlariga ajratildi hamda ularning tarkibida ingliz tili birliklari, milliy-madaniy komponentlar, tarixiy shaxs nomlari va ijtimoiy qadriyatlarni ifodalovchi birliklarning faol qo'llanilishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari ta'lim muassasalari ergonimlari zamonaviy urbanonomik makonning muhim tarkibiy qismi ekanligini, ularning shakllanishida til, madaniyat va ijtimoiy omillarning o'zaro uyg'unligi kuzatilishini ko'rsatadi. Olingan natijalar o'zbek onomastikasi, urbanolingvistika va ergonimika sohalaridagi ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish hamda ta'lim muassasalari nomlarini ilmiy mezonlar asosida o'rganishda nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ergonim, ta'lim muassasalari nomlari, leksik-semantik tahlil, onomastika, urbanolingvistika, lingvistik manzara, nominatsiya, Andijon viloyati.

Аннотация. В данной статье анализируются лексико-семантические характеристики названий учебных заведений (эргонимов) на основе материалов Андижанской области. Цель исследования – разделить эргонимы учебных заведений на тематические группы, определить принципы их наименования и место в языковом ландшафте современного узбекского языка. В ходе исследования использовались описательные, лексико-семантические, классификационные и сравнительные методы анализа. В результате названия учебных заведений были разделены на несколько лексико-семантических групп в соответствии с их сферой деятельности и номинативными знаками, а также выявлено активное использование в их составе единиц английского языка, национально-культурных компонентов, имен исторических деятелей и единиц, выражающих социальные ценности. Результаты исследования показывают, что эргонимы учебных заведений являются важной составляющей современного урбано-экономического пространства, а их формирование характеризуется взаимодействием языковых, культурных и социальных факторов. Полученные результаты имеют теоретическое и практическое значение для развития научных исследований в области узбекской ономастики, городской лингвистики и эргономики, а также для изучения названий учебных заведений на основе научных критериев.

Ключевые слова: эргономика, названия учебных заведений, лексико-семантический анализ, ономастика, городская лингвистика, языковой ландшафт, номинация, Андижанская область.

Abstract. This article analyzes the lexical-semantic characteristics of the names of educational institutions (ergonyms) based on the materials of the Andijan region. The purpose of the study is to divide the ergonyms of educational institutions into thematic groups, determine their naming principles and place in the linguistic landscape of the modern Uzbek language. During the study, descriptive, lexical-semantic, classification and comparative analysis methods were used. As a result, the names of educational institutions were divided into several lexical-semantic groups according to their area of

activity and nominative signs, and the active use of English language units, national-cultural components, names of historical figures and units expressing social values was identified in their composition. The results of the study show that the ergonyms of educational institutions are an important component of the modern urban-economic space, and their formation is characterized by the interaction of language, culture and social factors. The results obtained are of theoretical and practical importance in the development of scientific research in the fields of Uzbek onomastics, urban linguistics and ergonomiques, as well as in the study of the names of educational institutions based on scientific criteria.

Keywords: *ergonomique, names of educational institutions, lexical-semantic analysis, onomastics, urban linguistics, linguistic landscape, nomination, Andijan region.*

Kirish. Globallashuv va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning jadallashuvi natijasida tilning nominativ tizimida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ayniqsa, shahar va qishloqlarning lingvistik manzarasini shakllantiruvchi korxonalar, tashkilotlar hamda muassasalar nomlari zamonaviy onomastikaning dolzarb tadqiqot obyektlaridan biriga aylanmoqda. Bunday nomlar nafaqat muayyan obyektning identifikatsiya qilish, balki jamiyatning madaniy, ijtimoiy va lisoniy rivojlanish tendensiyalarini ham aks ettiradi.

Ta'lim muassasalari nomlari ergonomik qatlamning muhim tarkibiy qismini tashkil etib, ularning shakllanishida milliy qadriyatlar, xorijiy tillarning ta'siri, zamonaviy marketing strategiyalari hamda jamiyatning kommunikativ ehtiyojlari o'z ifodasini topadi. So'nggi yillarda nodavlat ta'lim xizmatlari, o'quv markazlari, axborot texnologiyalari maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonining ortishi ushbu sohada yangi nomlash tamoyillarining yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Natijada ta'lim muassasalari ergonomik tarkibida ingliz tili birliklari, xalqaro terminlar, tarixiy shaxs nomlari, milliy-madaniy komponentlar hamda ijobiy semantik mazmuni ifodalovchi nominativ birliklar faol qo'llanilmoqda.

O'zbek tilshunosligida onomastika va antroponimika masalalari E. Begmatov, [2] shuningdek, urbanolingvistika va shahar obyektlari nomlarini o'rganish masalalari xorijiy tadqiqotchilar tomonidan yoritilgan bo'lsa-da, ta'lim muassasalari ergonomiklarining leksik-semantik xususiyatlari alohida tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada o'rganilmagan. Ayniqsa, ularning mavzuiy guruhlari, nominatsiya tamoyillari hamda zamonaviy lingvistik manzaradagi o'rni bo'yicha maxsus ilmiy izlanishlar kam uchraydi. Mazkur holat ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi Andijon viloyati hududida faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasalari ergonomiklarini leksik-semantik jihatdan tahlil qilish, ularni mavzuiy guruhlarga ajratish hamda nomlanish tamoyillarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun ta'lim muassasalari nomlari tasniflandi, ularning semantik tarkibi va nominativ xususiyatlari tahlil qilindi hamda zamonaviy o'zbek tilining lingvistik manzarasidagi o'rni baholandi.

Bugun o'zbek tilida kechayotgan jarayonlarni oldingilari bilan mutlaqo tenglashtirib bo'lmaydi. Tilimizning lingvistik manzarasi o'ta nozik, serqirra va serjilo bo'lib, u o'zida

amaldagi adabiy til, jonli soʻzlashuv tili, argo, jargon, tubjoy aholining, shuningdek, turli xil hududlardan kelgan til vakillarining ajabtovur aralashma nutqlari asosiga quriladi hamda u oʻzida korxonalar, tashkilot, muassasalarning nomlari, ularning xalq ichidagi atamasi, xorijiy til unsurlarining aralash-quralash gap-soʻzlaridan iborat boʻlgan turfa va ayni chogʻda oʻta murakkab boʻlgan til koʻrinishini ifodalaydi [3]. Bu kabi rangin jarayonni tadqiq etish oʻzbek tilining sinxron holati haqida bizga yangi maʼlumotlarni berishi tabiiy. Qolaversa, ushbu yoʻnalish oʻzbek tilida maxsus oʻrganilgan emas.

Maʼlumki, korxonalar, tashkilot, muassasa, aksiyadorlik jamiyati, firma kabi nomlar ostida ergonimlarni bir joyga jamlab, ularga taʼrif berish uchun asos vazifasini oʻtaydigan insonlar faoliyati, ularning umumiy maqsad, intilish yoʻlidagi birlashishi, jamiyatning bir boʻlagi yashirilib yotibdi.

Adabiyotlar tahlili. Ergonimlarning lingvistik landshaftdagi oʻrni (Moskva), reklama bilan bogʻliq jihatlari (Volgograd), ergonimlarning sistemaviy xarakteri (Maxachkala), leksik-semantik va derivatsion xususiyatlari (Samara), grafik koʻrinishlari (Krosnadar), pragmatik jihatlari (Volgograd) yuzasidan tadqiqotlar olib borildi. Oʻzbek tilshunosligida ergonimlar onomastik koʻlamning ajralmas qismi sifatida endigina oʻrganila boshlandi. Mamlakatimizda davlat tiliga boʻlgan Hukumat eʼtiborining yangi sifat bosqichiga koʻtarilishi, Oʻzbekiston davlatining ochiq jamiyatga aylanishi, sanoat, ishlab chiqarish, qishloq xoʻjaligi, taʼlim-tarbiya tizimlarida amalga oshirilayotgan tub oʻzgarishlar, barcha sohaga xorij tajribalarining kirib kelishi, qoʻshma korxonalarining ish boshlashi oʻzbek onomastikasida ham yangilanish davrini boshlab berdi: onomastik koʻlamning tadqiq doirasi kengaydi, yoʻnalishga sistem-struktur, lingvomadaniy, antropotsentrik aspektlardan turib yondashuv ishlari kuchaydi. Oʻzbek tilshunosligida onomastik birliklarni oʻrganish boʻyicha salmoqli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, E. Begmatovning ilmiy ishlari oʻzbek onomastikasining nazariy asoslarini ishlab chiqish, onomastik birliklarning tasnifi, semantik xususiyatlari hamda nominatsiya jarayonlarini yoritishda muhim manba hisoblanadi. Olim onomastik birliklar oʻrtasidagi funksional va semantik munosabatlarni tahlil qilib, ular orasidagi transonimizatsiya hodisasining mavjudligini asoslab bergan. Mazkur nazariy qarashlar ergonimlarning shakllanish mexanizmlarini izohlashda ham muhim metodologik asos boʻlib xizmat qiladi.

Ergonimlar va shahar obyektlari nomlarini urbanolingvistik nuqtai nazardan tadqiq etish xorijiy tilshunoslikda ham keng rivojlangan. Jumladan, A. Moradi shahar lingvistik makonidagi obyekt nomlarini zamonaviy urbanolingvistikaning muhim tarkibiy qismi sifatida baholab, ularning ijtimoiy, madaniy va kommunikativ vazifalarini tahlil qilgan. Tadqiqotda shahar obyektlari nomlarining jamiyatdagi ijtimoiy oʻzgarishlar, til siyosati hamda globallashtirish jarayonlari bilan uzviy bogʻliqligi asoslab berilgan.

Shuningdek, rus onomastika maktabi vakillari, xususan, A. V. Superanskaya [5], N. V. Podolskaya [6] va Yu. R.Kozlov [7] tomonidan onomastik birliklarning tasnifi, nominatsiya tamoyillari hamda ergonimlarning semantik va funksional xususiyatlari yuzasidan muhim ilmiy qarashlar ilgari surilgan. Mazkur tadqiqotlarda ergonimlar ijtimoiy kommunikatsiya vositasi, reklama elementi hamda lingvomadaniy hodisa sifatida talqin etiladi.

Shunga qaramay, mavjud tadqiqotlarning asosiy qismi onomastikaning umumiy nazariy masalalari yoki korxonalar va tashkilot nomlarining umumiy tavsifiga bag'ishlangan. Ta'lim muassasalari ergonimlarining leksik-semantik tarkibi, ularning mavzuiy guruhlari, nomlanish tamoyillari hamda zamonaviy o'zbek tilining lingvistik manzarasidagi o'rni, ayniqsa hududiy materiallar asosida, yetarli darajada maxsus tadqiq etilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot Andijon viloyati ta'lim muassasalari nomlarini leksik-semantik nuqtai nazardan tizimli tahlil qilish orqali ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot materiali sifatida Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasalari nomlari (ergonimlar) tanlab olindi. Tahlil uchun ingliz tili va boshqa xorijiy tillarni o'rgatishga ixtisoslashgan o'quv markazlari, fan va kasb-hunar yo'nalishidagi ta'lim markazlari, axborot texnologiyalari (IT) maktablari, abituriyentlarni tayyorlash kurslari, bolalar rivojlantirish markazlari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari nomlaridan foydalanildi. Tadqiqot materiali hududning zamonaviy lingvistik manzarasini aks ettiruvchi ta'lim muassasalari ergonimlari asosida shakllantirildi.

Tadqiqotda deskriptiv, leksik-semantik, tasnifiy va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Deskriptiv metod yordamida ta'lim muassasalari nomlarining umumiy tarkibi tavsiflandi. Leksik-semantik tahlil orqali ergonimlarning ma'no xususiyatlari, nomlanish motivlari hamda tarkibidagi milliy va xorijiy til birliklari o'rganildi. Tasnifiy metod asosida ergonimlar faoliyat yo'nalishi va nominativ belgilariga ko'ra mavzuiy guruhlarga ajratildi. Qiyosiy tahlil yordamida esa turli guruhlardagi nomlarning o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi.

Natijalar. Ergonimlarni to'liq tasavvur qilish uchun birinchi galda ularni lingvistik o'ramda, boshqa til birliklari ichida olib ko'rish kerak. Bunda ergonimlarning leksik-semantik jihatdan qanday guruhlarga bo'linishini, ularning qanday qatorlarini tashkil qilishini aniqlash zarurati mavjud. Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra hozirda Andijon viloyatida 4877 ta sanoat korxonasi faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning har biri o'zining barqaror nomiga ega va birlashib turib, Andijon viloyati ergonimik qatlamini tashkil etadi. Quyida ta'lim muassasalari nomlarini leksik-semantik jihatdan tahlil qilamiz.

Ta'lim muassasalari bilan bog'liq muassasa, tashkilot nomlari:

1. Ingliz tili chuqur o'zlashtiriladigan o'quv markazlari nomlari:

«Abdisha_scammer», «Ai0. school», «Big English», «Big ben», «Handerk house», «High level», «Intellegent», «English with TIM», «English Life Education Center», «English lits», «England Team», «Genius education», «CEFR school», «CWK o'quv markazi», «IELTS foundation», «Kinder school», «Leaders akademy», «Les school», «My Dubai Education», «Proper English School», «Pro school», «Smart English», «The best English course», «Result Education Center», «Yessem», «Sejong LLC», «Wasabi», «Wester Word languages», «9 Niners», «313 creative Agency» va h.k.

2. Boshqa til va fanlarni o'rgatadigan o'quv markazlari nomlari:

«World. Uz», «Globus academy», «Grand Ta'lim Andijan», «E education», «Education Center», «Ibn Sino izdoshlari», «Ilm gavhari», «Intellekt», «Kristall», «Labirint», «Leader», «Mavr school», «Milliy Academy», «Miranda education», «Nilufar elit inter education», «Orange academy», «Orange academy Old city», «Oxford And», «Padyza», «Progress», «Прогресс» учебный центр, «Сакура» ўқув маркази, «Study time», «Taraqqiyot» o'quv markazi, «Tafakkur elit», «Tillo Hause», «Turon» o'quv markazi, «Poenix» ўқув маркази, «U-lern Edu», «Training Center», «Forward», «Harvard» va h.k.

3. Abituriyentlar tayyorlaydigan o'quv kurslari nomlari:

«Abiturient» markazi, «Abitur» markazi, «Diplomat», «Tillar markazi», «Wester innovatsion» va h.k.

4. IT yo'nalishidagi o'quv markazlari nomlari:

«A Code Corporation», «A tech school», «Fizmat akademy», «Qwerty», «Injener Akademy», «IT Hause Academy», «IT Markaz», «IT Park», «RoboCode Akademy», «Texno Park» va h.k.

5. Xususiy o'quv markazlari nomlari:

«Hoy Brilliant Education», «Naviyev school» va h.k.

6. Kasb-hunar o'rgatadigan o'quv markazlari nomlari:

«Mono markaz», «Muzayyana», «Nilufar elit» va h.k.

7. Bolalar uchun o'quv markazlari nomlari:

«Neyron» o'quv markazi, «Aqlvoy», «Bilag'on bolajon», «Bolajon» o'quv markazi, «Ilm-Nur school Andijon», «Mentor o'quv markazi», «Zebo nur» ўқув маркази va h.k.

8. Maktabgacha ta'lim muassasalari nomlari:

«Dovuchcha», «To'marisxonim», «Donoginam», «Kichkintoy», «Malagim», «Sohib's»; «Guldasta», «Umid-Nihol», «Shirintoy-Momiqoy», «Asr-Ziyo Bolajon», «Zarra-Zar», «Bolajon-Ko'zmunchoq», «Bolajon-Bekajon», «Yosh she'riyatchi», «Temuriy izdoshlari», «Porloq kelajak uchun Nur», «Shirin kichkintoy», «A'lo bolajon», «Buyuk Boburiy avlodlari», «Bilimdonlar ziyosi», «Tillo sandiqcha», «Qaqajon bolajon», «Oq delfin», «Vodiy Bunyodkor Kapital», «Istiqlol Baxtli Kelajak», «Beg'ubor Bibisora», «Shahrixon Istiqlol Farzandlari», «Supper kids», «Baby star», «Finny rids home», «Wunderkids sputnik», «Meri children», «Merri childish», «Dear baby kids», «Smart best kids», «Al impex garant», «Fayz ziyo-Elit»,

«Hilol lyuks», «Billi», «Honey kids», «Cheerful kids world», «Milliy beybiy», «Kindergarten Abdulahad», «Miracle city», «Букварь», «Изюминка», «Маленький принц», «Алёнушка», «Мубиночка», «Ируска», «Детки-конфетки» va h.k.

Tilshunos olim E.Begmatov ta'kidlaganidek, «onomastik birliklar guruhi orasida muayyan aloqalar, bir-birining vazifasiga o'tishlar yuz berib turadi, bu jarayon transmonizatsiya deb yuritiladi».

Xulosa. Tadqiqot natijalari Andijon viloyati ta'lim muassasalari ergonimlari leksik-semantik jihatdan rang-barang va ko'p qatlamli tizimni tashkil etishini ko'rsatdi. Tahlil davomida ta'lim muassasalari nomlari faoliyat yo'nalishi hamda nominativ xususiyatlariga ko'ra bir necha leksik-semantik guruhlarga ajratildi. Mazkur guruhlar tarkibida ingliz tiliga oid birliklar, milliy-madaniy qadriyatlarni ifodalovchi nomlar, tarixiy shaxslar nomlari, shuningdek, zamonaviy ta'lim va innovatsiyalar bilan bog'liq leksik birliklarning faol qo'llanilishi kuzatildi. Bu esa ta'lim muassasalari nomlarini shakllantirishda til taraqqiyoti, globallashuv jarayonlari va jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlari o'zaro uyg'unlashayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari ergonimlarning faqat identifikatsiya vazifasini emas, balki reklama, kommunikativ va lingvomadaniy funksiyalarni ham bajarishini tasdiqlaydi. Ta'lim muassasalari nomlarida qo'llanilgan leksik vositalar muassasaning faoliyat yo'nalishi, nufuzi va maqsadli auditoriyasi haqida muayyan tasavvur hosil qilishga xizmat qiladi.

Ta'lim muassasalari bilan bog'liq ergonimlarning leksik-semantik tarkibi mazkur tadqiqot bilan to'liq qamrab olinmaydi. Kelgusida ularning strukturaviy, lingvomadaniy, pragmatik hamda sotsiolingvistik xususiyatlarini kengroq hududiy materiallar asosida o'rganish o'zbek ergonimikasining nazariy va amaliy masalalarini yanada chuqurroq yoritish imkonini beradi. Mazkur tadqiqot natijalari esa o'zbek onomastikasi, urbanolingvistika hamda ergonimlarni tizimli tadqiq etish yo'nalishlarida keyingi ilmiy izlanishlar uchun muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики//Труды по общему языкознанию- Москва: Прогресс, 1977. С. 39
2. Бегматов Э., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 60.
3. Мореди А. Состояние и нерешенные проблемы изучения названий городских объектов в русле урбаноллингвистики/Русская филология. Вестник Харьковского НПИ им. Г.С.Сковороды. – 2015. – № 2. – С. 23-30.
4. Козлов Р. И. Эргоурбонимы как новый разряд городской ономастики [электрон. ресурс]: дис. ... канд. филол наук: спец. 10.02.01 / Р. И. Козлов. – Екатеринбург, 2000. – 151 с.
5. Суперанская А.В. Словарь русской ономастической терминологии . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

6. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. –М.: Наука, 1988. – 192 с.
7. Козлов Р. И. Эргоурбонимы как новый разряд городской ономастики [электрон. ресурс]: Дисс. канд. филол наук: спец. 10.02.01. – Екатеринбург, 2000. – 151 с. в а бошқ.
8. <https://otherreferats.allbest.ru>.
9. <https://sputniknews-uz.co>.
10. <https://uz.wikipedia.org>.
11. <https://translate.yandex.uz>.

